

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA‘SIRI

p.f.f.d.(PhD) Ramonova Sadoqat Komilovna

Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashtirish, raqamli transformatsiyalar strategiyasi va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati haqida so‘z boradi. Bundan tashqari ushbu maqolada raqamli transformatsiyalar orqali iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘lida O‘zbekiston hududida qilinayotgan ishlar to‘g‘risida ham keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamlashtirish, raqamli transformatsiyalar, elektron biznes, AKT samaradorligi, axborot texnologiyalari, texnologik infratuzilma.

Bugungi kunda biznesni raqamlashtirish faqatgina hujjatlarning elektronlashuviga o‘tish bilan cheklanib qolmaydi. Raqamli transformatsiya haqida so‘z borganda, biz ishlab chiqarish madaniyati va korxonalarni boshqarish uslubini o‘zgartirishga imkon beruvchi zamonaviy texnologiyalarning majmuini nazarda tutamiz. Raqamli yechimlar tufayli dunyodagi ko‘pgina kompaniyalar xodimlari va sanoatdagi texnika-texnologiyalarining samaradorligini oshirmoqdalar[1-2]. Shu bilan birga, mijozlarga yaxshiroq xizmat ko‘rsatish va biznes olamidagi raqiblariga nisbatan muvaffaqiyatga tezroq erishadilar. Bugungi kunda raqamli transformatsiya deyarli har qanday faoliyat sohasiga taalluqlidir. U ta‘limga keldi va biz zamonaviy maktablar, kollejlari va OTMlari interfaol doskalardan foydalanayotganini, o‘quvchilar elektron kundaliklarni yaratishni, audio va video-tarkibini yaratishni, qo‘shma loyihalarni amalga oshirayotganini, o‘qituvchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali maslahat berayotganini va hokazolarni ko‘rmoqdamiz[3].

Aslini olganda, raqamli transformatsiya haqida gapirilganda, bu yangi texnologiyalarga investitsiya kiritishni o‘z ichiga olgan muayyan tashkilot yoki

korxonaning barcha mavjud modelini, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tuzilishiga, rivojlanish strategiyasiga, mijozlar bilan ishlashga, mahsulotlarni ilgari surish va xizmat ko'rsatish usullari, va hatto korporativ madaniyat kabi o'zgarishlar to'plami ekanligini tushinish kerak. Raqamli transformatsiya jarayonini davlat tashkilotlari, korxonalar, biznes-tuzilmalarida axborot texnologiyalarni oddiy joriy etish deb hisoblamasliklari kerak. Shuningdek korporativ veb-saytni, Telegram botni, mobil ilovani ishlab chiqish va ishga tushurish va ijtimoiy tarmoqlarga kirish, tashkilotlar o'zlarini raqamli deb hisoblashiga imkon berishiga ishonish noto'g'ri[4].

Raqamli transformatsiya shuningdek, davlat boshqaruvida, qurilishda, mashinasozlikda, fermer xo'jaligida va boshqa sohalarda ham amalga oshirilib kelinmoqda. So'nggi o'n yil raqamli texnologiyalarga bo'lgan talabni ko'rsatdi va keyingi o'n yil ularni rivojlanishi uchun yangi talablarni qo'ydi. Axir bugungi kunda hatto eng birinchi qarashda mijoz nuqtai nazardan g'ayrioddiy istak tez va muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kerak. Aynan zamonaviy texnologiyalardan foydalanadigan kompaniyalar, korxonalar, tashkilotlarning kelajagi bor, chunki ular iste'molchilarga eng ilg'or xizmatlar va servislarni taqdim etadi yoki bozorda paydo bo'ladigan barcha spektrlardan eng yuqori sifatli va eng haridorbob mahsulotni taklif qiladi[5-6].

Sog'liqni saqlash sohasida ham faol raqamlashtirish amalga oshirilmoqda. Bu yerda katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash uchun ilg'or texnologiyalar qo'llaniladi, shu jumladan bemor tarixi, tahlil natijalari, rasm fayllari va boshqalar. Ba'zi klinikalar bemorlarni ahvolini masofadan turib monitoring qilish vositalari, teletibbiyot vositalari va bemorlar - klinikani yoki shifokorni topish uchun mobil ilovalardan foydalanishni boshladilar[7].

Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 12-may kuni tasdiqlangan «2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi»da zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, tijorat banklarining biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy bank xizmatlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish kabi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasida tijorat banklarining korporativ transformatsiyasi jarayonida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan:

- masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan, kontaktsiz to'lovlarning soni va qamrovini kengaytirish;

- skoring, masofadan turib identifikatsiyalash va kredit konveyeri tizimidan keng foydalanish;
- bank axboroti va tizimlarning axborot xavfsizligini kuchaytirish;
- bank sektorida yangi konsepsiyalar va texnologiyalarni keng joriy etish (fintek, raqamli banking).

2022-yilning 25-26-may kunlari Toshkent shahrida “Banklar va chakana savdo. Raqamli transformatsiya va o‘zaro hamkorlik» PLAS-Forumi bo‘lib o‘tdi. Tadbir yangi biznes aloqalarini o‘rnatish uchun qulay imkoniyatlar yaratdi. Konferensiya doirasida delegatlar va taklif etilgan ekspertlar, yechim va xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar o‘rtasida “one-by-one” ishbilarmonlik uchrashuvlari tashkil etildi. Forumda jami 110 nafar ma‘ruzachi so‘zga chiqdi. Xususan, bank va chakana sektorlarida biznesni rivojlantirish va transformatsiyalar bo‘yicha xalqaro amaliyot eksperti Maykl Rekman tadbir maxsus mehmon bo‘ldi.

2022-yil 1-iyul kuni Huawei mahalliy hamkorlari Central Asia Distribution va «Marvel Uzbekistan» bilan birgalikda Huawei Partner Conference 2022 konferensiyasini o‘tkazdi. O‘zbekistondagi Huawei Enterprise tizimi integratorlari va distribyutor hamkorlarini birlashtirgan tadbirda ishtirokchilar AKT sohasidagi global va mahalliy tendentsiyalarni, hamkorlik biznesni rivojlantirish istiqbollari, «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasini amalga oshirish doirasida Huawei texnologik yechimlari va ularning imkoniyatlarini muhokama qildilar. “Huawei kompaniyasi O‘zbekistonda 20 yildan ortiq faoliyat yuritib kelmoqda. Shu vaqt ichida salmoqli miqdordagi loyihalar amalga oshirildi, jumladan, raqamli transformatsiya jarayonlari va raqamli iqtisodiyotni barpo etuvchi murakkab texnologik infratuzilmani yaratish loyihasi. Hamkorlarning yuqori texnik tajribasi, ularning bozor xususiyatlari va mijozlar talablarini bilishi bizga Huawei texnologiyalarining ularning dizayni va rivojlanishiga xos bo‘lgan salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish imkonini beradi. Bunday o‘zaro aloqalar natijasida mijoz eng samarali yechimni oladi, oxirgi foydalanuvchilar esa eng ilg‘or, tezkor va qulay raqamli xizmatlarni oladi”, - dedi Cheng Xiao.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-noyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079 sonli farmoni

2. G‘.M. Porsaev, B.SH. Safarov, D.Q. Usmanova. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. –T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2004.

3. <https://it-park.uz/uz/itpark/news/toshkentda-banklar-va-chakana-savdo-raqamli-transformatsiya-va-o-zaro-hamkorlik-plas-forumi-bo-lib-o-td>

4. <https://www.huawei.com/uz-uz/news/uz/2022/huawei-aktivno-prodoljaet-ravivat-partnerskuyu-ekosistemu-v-uzbekistane>

5. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish>

6. Boltayeva M., Suyunov A. Mustaqillik yillarida aholiga ijtimoiy-iqtisodiy xizmat korsatish strukturasi takomillashtirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 538-541.

7. Boltayeva M. Kichik biznesga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi muammolar (jizzax viloyati misolida) //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 541-542.